

Características del fenómeno emprendedor en los municipios de Puebla y Tlaxcala, México

Characteristics of the entrepreneurial phenomenon in the municipalities of Puebla and Tlaxcala, Mexico

Dr. Alfredo Pérez Paredes
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México
alfredoperez2001@hotmail.com

Dr. José Aurelio Cruz de los Ángeles
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México
joseaurelio.cruz@correo.buap.mx

Dra. Gloria Ramírez Elías
Universidad Autónoma de Tlaxcala,
México
glory17082603gh@gmail.com

Fecha de recepción: 01 de junio de 2019

Fecha de aceptación: 04 de noviembre de 2019

RESUMEN:

El tema del emprendimiento empresarial actualmente es de suma relevancia, toda vez que permite la generación de nuevas empresas y fuentes de empleo que contribuyen de manera importante al producto interno bruto (PIB).

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como objeto de estudio a los emprendedores de los municipios de Puebla y Tlaxcala, considerando que, por la cercanía de los ayuntamientos, las condiciones de tipo económico, político y social, pueden ser similares. Se pretende, por lo tanto, indagar cuáles son las principales características que tienen los emprendedores en estos municipios para la generación de nuevas empresas e identificar las causas por las cuales se generan altas tasas de mortalidad.

Se utilizó una encuesta que se aplicó a los emprendedores para identificar sus principales características; el instrumento utilizado se conformó de 11 ítems y en total se aplicaron 366 encuestas en cada municipio.

ABSTRACT:

The following article explains the determinants descriptive of the subject of business entrepreneurship is currently very important, as long as it allows the creation of new companies and sources of employment that may contribute significantly to the Gross Domestic Product (GDP).

For the present research work, the entrepreneurs of the municipalities of Puebla and Tlaxcala were taken as a subject of study, considering that due to the vicinity of the town halls, the economic, political and social conditions may be similar. Therefore, our aim is to examine the main characteristics that allow the entrepreneurs in these municipalities to set up new companies and also to identify the causes of high mortality rates.

For this work a survey was used and applied to the entrepreneurs to identify their main characteristics; the instrument used was made up of 11 items and in total 366 surveys were implemented in each municipality.

RESUMO:

Atualmente, a questão do empreendedorismo empresarial é muito importante, pois permite a geração de novas empresas e fontes de emprego que contribuem significativamente para o produto interno bruto (PIB).

Para o presente trabalho de investigação, os empreendedores dos municípios de Puebla e Tlaxcala foram tomados como objeto de estudo, considerando que, devido à proximidade dos municípios, as condições econômicas, políticas e sociais podem ser semelhantes. Pretende-se, portanto, investigar quais são as principais características que os empreendedores possuem nesses municípios para a geração de novas empresas e identificar as causas pelas quais são geradas altas taxas de mortalidade.

Foi utilizada uma enquete que se aplicou aos empreendedores para identificar suas principais características; O instrumento utilizado foi composto por 11 itens e, no total, 366 enquetes foram aplicadas em cada município.

RÉSUMÉ:

Actuellement, le thème de l'entrepreneuriat est de grande importance, chaque fois qu'il suscite la création de nouvelles entreprises et de nouvelles sources d'emploi qui contribuent de manière notable au produit intérieur brut (PIB).

Pour ce travail de recherche, les entrepreneurs des municipalités de Puebla et Tlaxcala ont servi d'objets d'étude étant donné que vu la proximité des municipalités, les conditions de type économique, politique et social peuvent être similaires. Notre intention, dès lors, est d'examiner les principales caractéristiques qui permettent aux entrepreneurs de ces municipalités de fonder de nouvelles entreprises et aussi d'identifier les causes de taux élevés de mortalité.

On a utilisé un sondage appliqué aux entrepreneurs pour identifier leurs caractéristiques principales; l'instrument utilisé a été constitué de 11 éléments et au total 366 sondages ont été réalisés dans chaque municipalité.

PALABRAS CLAVES

FINANCIAMIENTO,
MOTIVACIÓN, EMPRESA,
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA.

KEYWORDS

FINANCING,
MOTIVATION,
COMPANY, MICRO
AND SMALL
ENTERPRISE

PALAVRAS CHAVES

FINANCIAMENTO,
MOTIVAÇÃO,
NEGÓCIOS, MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS.

MOTS CLÉS

FINANCEMENT,
MOTIVATION,
ENTREPRISE, PETITE ET
MICRO-ENTREPRISE.

INTRODUCCIÓN

Las economías en Latinoamérica enfrentan diversos retos para lograr un crecimiento, sobre todo ante los temas de desigualdad, en donde un número mínimo de personas se distribuyen la mayor cantidad de riquezas y la mayor parte de la población cuenta con la menor cantidad de los capitales. Por ello, resulta fundamental que se impulse el tema del emprendimiento empresarial, como una estrategia para detonar el desarrollo económico de las naciones y de las personas.

La importancia de este tema en los últimos años a nivel internacional ha sido relevante y es por ello que surgen estudios que lo analizan, tal como ocurre con el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés), que busca generar información sobre el fenómeno emprendedor y en el cual participan instituciones académicas y de investigación que pretenden comprender el entorno que genera emprendimiento y proporcionar información confiable a diferentes instancias para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Cabe destacar que para el presente año 2019 ya más de cien países participan en el estudio, incluido México.

La relevancia que tiene la creación de empresas radica principalmente en la generación de diversas fuentes de empleo que ayudan a detonar las economías a nivel regional y nacional. En el caso de los micro y pequeños empresarios, representan una característica importante, pues contribuyen con más del 70% de los empleos generados en México y también contribuyen al producto interno bruto (PIB) al generar riqueza a través de la satisfacción de las diversas necesidades de sus clientes con la oferta de productos o servicios.

En México, el tema es fundamental, ya que figuran más de cinco millones de empresas a nivel nacional, de las cuales cerca del 96 % son micro y pequeñas empresas. Sin embargo, atraviesan diversas problemáticas que provocan una alta tasa de mortalidad entre ellas, de más del 45 % en los primeros dos años y del 80 % en los primeros cinco años. Adicionalmente, se expone la gran problemática de la informalidad, es decir, del no pago de impuestos, que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), es del 56,6 %, lo cual genera una carga tributaria para un porcentaje menor de la población.

DESARROLLO

Pueden presentarse diversos tipos de emprendimientos, como lo son el gubernamental, el social, el académico y el empresarial, entre algunos otros; para esta investigación, se destacará el empresarial. A continuación, se muestran algunos conceptos y términos que permiten entender mejor este tipo de iniciativas.

Emprendimiento

La palabra emprendimiento proviene del francés *entrepreneur* (pionero) y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional para alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizado también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios innovadores o que agregaban valor a producto ya existente (Jaramillo, 2008).

El emprendimiento es un término que en la actualidad se ha utilizado constantemente para definir las actividades que realiza un individuo para lograr sus metas; sin embargo, se encuentra integrado por muchos otros factores, tales como la motivación, el financiamiento, la inteligencia emocional, e incluso los conocimientos del individuo. Para emprender, es necesario contar con una serie de actitudes, capacidades, valores, aptitudes y formas de actuar; todo esto en conjunto permitirá el desarrollo de nuevos retos y proyectos.

Una persona emprendedora es capaz de aprovechar las situaciones de insatisfacción, los momentos de rutina y de poco crecimiento laboral y personal para desencadenar nuevas situaciones de satisfacción..

Debido a la falta de empleo que se presenta en México a Nivel Nacional que es del 3.7%, en Puebla la tasa de desocupación es del 2.9% es decir por debajo de la media tal y como lo indica (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019) y en el caso de Tlaxcala es del 4.1%, es decir, mayor a la media nacional tal y como lo indica (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019), además de la inestabilidad económica y la baja calidad y mala remuneración de los empleos existentes, en la actualidad el emprendimiento ha ganado importancia y ha sido considerado como una opción de empleo, generación de ingresos o independencia económica. Según El Sol de Puebla (De la Luz, 2019) durante abril de 2019 la desocupación laboral aumentó, al alcanzar una tasa del 2,5 %, en tanto que, durante el mismo período del año previo, la tasa fue de 2,2 %, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, a pesar de contar con la mayor cantidad de profesionistas ocupados, en Puebla los trabajadores que cuentan con un título profesional están entre los peor pagados del país. Un trabajador con título profesional, hasta el tercer trimestre del 2018, recibió 9428 pesos al mes, mucho menos que en la Ciudad de México, donde el personal titulado percibe 15 782 pesos (Mena, 2019).

Así mismo, en Tlaxcala, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral (2019), ha aumentado el porcentaje de desempleo para los egresados de educación superior en un 20 %. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre del 2018, Tlaxcala, entre otras ciudades, presentaron los mayores niveles de informalidad, con un 66,7 %, además de bajos ingresos y condiciones laborales críticas.

Es por esto que el desarrollo de un proyecto de emprendimiento ha sido considerando como una principal opción para obtener ingresos y, a su vez, otorgar opciones de empleo, mejorando así la calidad de vida de la población.

Se ha creado una nueva cultura empresarial en México, en la cual se generan nuevos negocios independientes y se empieza a optar por ser empleadores y no empleados. Incluso, las organizaciones gubernamentales, al notar este desarrollo, han iniciado programas de apoyo para los emprendedores, incentivando de esta manera el desarrollo de estos.

Características del emprendedor

El emprendimiento es el resultado de la interacción de varios factores. Uno de estos grupos de factores incluye las características personales, el entorno personal, el entorno de negocios, el grupo de metas de la persona y la existencia de una idea viable (Universidad del Valle de Guatemala, 2009).

El emprendedor se caracteriza por tener ciertas habilidades, competencias y cualidades que lo definen; ya sea que las haya aprendido con el paso del tiempo o la experiencia, o que las hubiera desarrollado como parte de su persona, estas determinan sus decisiones para llevar a cabo un proyecto.

Las características más comunes de las personas emprendedoras son las siguientes:

- Demuestran un alto grado de confianza en sí mismas: esto puede basarse en distintos factores, tales como la pasión por su proyecto, el conocimiento que tengan sobre lo que está desarrollando, los recursos con los que cuentan, lo que necesitan, cómo conseguirlo y para qué lo van a utilizar. Nace también de saber las necesidades insatisfechas, ya que son las que van a cubrir con su producto o servicio.
- Son creativas en innovadoras: dados el contexto y la oportunidad, casi cualquier individuo puede originar una idea creativa. Es la iniciativa y la capacidad de poner estas ideas en práctica lo que define a una cultura innovadora y esto solo se consigue con la motivación adecuada (Fundación de la Innovación

Bankinter, 2010).

- Demuestran pasión en lo que hacen: la pasión motiva a buscar soluciones creativas e innovadoras para poder avanzar y evolucionar. Son personas a las que les gusta su trabajo, disfrutan con él, creen en él y no les importa dedicarle las horas y los esfuerzos necesarios para desarrollar cualquier proyecto.
- Les gusta tomar riesgos: se refiere a la voluntad o capacidad de enfrentar la incertidumbre y los problemas que puedan surgir ante el desarrollo del proyecto empresarial.
- Tienen una enorme voluntad y capacidad para trabajar largas horas: gracias al amor por su trabajo y tener bien claro las metas que desean alcanzar, la motivación es aún mayor para tener la voluntad de trabajar el tiempo que sea necesario para obtener lo que desean.
- Son altamente competitivas: cuentan con instrumentos de planeación indispensables para medir y aumentar la participación del mercado, su comportamiento dentro de él y cómo se mantiene o aumenta en función de distintos factores (Jiménez Coronado, 2015).
- Están enfocadas en lo que desean: tienen una percepción consolidada de los proyectos que desean emprender y los beneficios que buscan obtener de ellos. Además, tienen claros sus objetivos y sus metas.
- Ven una oportunidad y la persiguen con insistencia: la pasión por emprender un proyecto las motiva a perseguir sus metas y objetivos, con el fin de obtener lo que desean.
- Tienen convicción propia y creen en sus ideas: al tener confianza en sí mismas, consideran sus ideas lo suficientemente buenas para implementarlas en el desarrollo de su proyecto.

Son persistentes y perseverantes: es la cualidad que permite que se logren las metas a pesar de los obstáculos y dificultades que se presenten. Es un valor fundamental de las personas emprendedoras. La perseverancia implica trabajo duro y sacrificado, y determinación para no darse por vencido nunca.

Las características aquí presentadas pueden variar dependiendo del autor (INEGI, 2019) que se consulte; sin embargo, una característica que no puede faltar en una persona emprendedora es no temerle al fracaso, en especial porque el fracaso es una palabra que constantemente se asocia como un aspecto negativo, pero, se encuentra presente en muchas situaciones de la vida cotidiana y para el emprendimiento se convierte en un aspecto de aprendizaje, madurez y experiencia.

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta ciertos puntos para reconsiderar la parte positiva del fracaso:

- Redefinir el fracaso: se le debe ver como una parte natural de la vida y que se puede tomar como un aspecto negativo o positivo.
- Redefinir el éxito: se basa no solo en el logro de metas, sino también en los aspectos negativos, tales como el fracaso que conlleva.
- Aprender del error: es importante identificar la oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
- Ver las fallas como pasos hacia el éxito: va de la mano con el fracaso.
- Encontrar las oportunidades de fracaso: no se deben ver los obstáculos que conlleva el fracaso, sino más bien las oportunidades que ofrece.

Utilizar la retroalimentación negativa en favor propio (Mejía Sánchez, Mendoza Juárez, González Romero, & Romero González, 2017).

Todo lo anterior permite que las personas emprendedoras afronten los fracasos una y otra vez sin temor a volver a fracasar, debido a que las experiencias adquiridas garantizaran los futuros éxitos empresariales.

Motivación para emprender

La actividad emprendedora se genera con base en la influencia de distintos factores que se presentan al individuo para tomar la decisión de crear una empresa. Sin embargo, ¿qué es lo que lo conduce a tomar dichas decisiones? Para conocer esta información, es de gran importancia efectuar un estudio sobre las motivaciones de la persona emprendedora, ya sean extrínsecas o intrínsecas, así como considerar otros factores implícitos tales como las competencias y habilidades de la persona.

Sin lugar a dudas, la motivación es un factor determinante que impulsa a quienes emprenden a tomar el riesgo de crear o innovar con un nuevo producto o negocio.

Palmero (2005), hace referencia a que la motivación se compone de tres aspectos, los cuales permiten la activación y dirección de la conducta motivada: a) el componente biológico, el cual depende de la estructura genética del sujeto; b) el componente de aprendizaje o motivos adquiridos, como el logro y el poder; y c) el componente cognitivo, relacionado con los procesos de conocimiento.

De igual forma, la percepción, bien sea consciente o no consciente, es una variable imprescindible para que ocurra el proceso motivacional. Shapero (1985) afirma que la decisión de crear una empresa es el resultado de dos percepciones: conveniencia o deseabilidad, y factibilidad o viabilidad. Las percepciones de conveniencia tienen que ver con los valores y son el resultado de la posición de la persona en la matriz de cultura (Migueless, 2018), estructura socioeconómica, familia, educación, pares y personas influyentes. El autor afirma que son más propensas a la creación de empresas aquellas culturas que valoran el ser negociante, el emprendimiento y los comportamientos asociados a estas actividades, como la independencia, la innovación y la toma de riesgos.

En cuanto a la percepción de factibilidad, es considerada como un conjunto de conocimientos, recursos, garantías y experiencias obtenidas en un negocio particular o en la educación formal; sin embargo, la mayor influencia de factibilidad es probable que provenga de la observación de otros, es decir, que el individuo percibe que otros hacen ciertas cosas similares, lo cual es más motivador que simplemente imaginarse a sí mismo hacerlas.

La percepción de factibilidad ante ciertas situaciones permite a la persona emprendedora obtener la motivación que necesita, generando así la pasión y el entusiasmo necesarios para consolidar el negocio.

Condiciones y trámites para crear una empresa

Para fomentar y estimular el tema del emprendimiento, se requiere de ciertas condiciones que faciliten la creación de nuevas empresas. Por ello es fundamental que se dispongan de regulaciones empresariales sencillas, eficientes y transparentes, generando así el desarrollo de un sector empresarial competitivo y sólido.

(Palma, 2015) indica que en México el sector privado crea alrededor de dos tercios del producto interno bruto (PIB) y nueve de cada diez puestos de trabajo, razón por la cual resulta fundamental que se establezcan reglas empresariales claramente determinadas que faciliten una interacción entre las empresas y los diferentes órdenes de gobierno; y todavía lo es más el que se garanticen los derechos de propiedad sobre las inversiones que realizan las personas emprendedoras.

Se debe considerar también que, desde el nacimiento de la empresa, hay que cumplir con toda una serie de regulaciones sobre temas vinculados con impuestos, permisos, contratos de servicios públicos, normas de seguridad social y protección civil, entre otros; y que, si resultan costosas y difíciles de cumplir, representan una barrera para la generación, operación y funcionamiento de las empresas a lo largo de su vida.

Lo anterior también debe verse vinculado directamente con la capacidad de generar un ecosistema regulatorio que sea favorable para el desarrollo de las empresas y que estimule el potencial de las naciones para establecer contextos competitivos que atraigan y retengan inversión.

Según (Notimex, 2013), el Banco Mundial, en su reporte Doing Business 2014, a través del cual se mide la facilidad para realizar negocios en 189 países, las economías donde es sencillo realizar negocios son aquellas cuyos gobiernos establecen un sistema regulatorio con reglas diseñadas para ser eficientes, accesibles, sencillas de aplicar y de bajo costo.

México no tiene niveles altos de emprendedurismo, debido a que, según el Índice del Banco Mundial que mide la proporción de nuevas empresas formales registradas por cada mil trabajadores en 139 países, México tenía una proporción de 0,88 nuevas empresas registradas. Por este motivo, la percepción por parte de la población es que no existen las condiciones necesarias para iniciar una nueva organización productiva.

El papel de las empresas familiares en el emprendimiento

México es el quinto país a nivel mundial que cuenta con mayor representación de empresas familiares que se caracterizan por enfrentar grandes retos para crecer y permanecer. Esto inicia con su actividad dentro del mercado; en consecuencia, todas requieren un período de adaptabilidad para lograr ser competitivas. Otra característica tiene que ver con las relaciones familiares que se generan al interior de la empresa y que tienden a concentrar cargas emocionales que afectan el rendimiento organizacional. Dicho esto, se pueden enfrentar los problemas con un plan donde se busque el éxito de la empresa familiar; al tenerlo, los lazos familiares y la formalización de sus miembros son eficientes, sobre todo si se establece el esquema de gobierno corporativo.

En las empresas, al seguir con su fortalecimiento, el ambiente laboral debe ser adecuado, sin relacionar las cuestiones familiares con las laborales, ni con la compensación de evaluar el desempeño de cada miembro de la empresa. Así, logrará tener una mayor longevidad.

Según la Revista Forbes (Arana, 2018), de acuerdo con datos oficiales, existen 4,2 millones de unidades económicas en México. De estas, el 99,8 % son consideradas pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales aportan 42 % del producto interno bruto (PIB) y generan el 78 % del empleo en el país.

En conclusión, las empresas predominantes en México son microempresas familiares cuya duración es mayormente corta. Para contrarrestar el problema, lo más recomendable es aplicar un plan de acción dentro de la empresa.

Financiamiento empresarial

El financiamiento es un tema principal cuando se habla de emprendimiento; las empresas nuevas o en marcha requieren de recursos económicos para desarrollar su negocio. Sin embargo, es importante analizar e identificar cuáles son las facilidades que se otorgan a la pequeña empresa en ámbitos de apoyo monetario por parte de las organizaciones públicas o privadas.

El Gobierno, que toma un papel importante en el apoyo a pequeñas empresas, reconoce la importancia de hacer posible que estas puedan tener acceso a fuentes de financiamiento adecuadas y desarrolla iniciativas que permitan a las pymes aprovechar estos activos para obtener financiamiento (OCDE, 2018).

Así mismo, en el ámbito privado, instituciones financieras y crediticias que operan en México ofertan diferentes tipos de crédito dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya sean personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Las tasas de interés se fijan con base en el tipo de crédito que se está solicitando, los plazos también son variables y los requisitos son determinados por la organización (Saavedra & Leon, 2016).

Sin duda, este tema es fundamental para el desarrollo de las empresas, tanto nacientes como existentes. Sin embargo, la falta de educación financiera contribuye a que los empresarios no deseen solicitar un financiamiento y, al no tener recursos financieros adicionales, se contribuye al incremento de la informalidad.

Informalidad empresarial

Una de las problemáticas que se enfrenta en el ámbito empresarial, es el tema de la informalidad. De acuerdo con (Migueless, 2018), tan solo en el cuarto trimestre del 2017 todas las modalidades de empleo informal en México sumaron 30,2 millones de personas, para un aumento de 1,1% con respecto al mismo período del 2016; esto según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2016), recabada por el INEGI.

Cuando se habla de empleo informal, se enfoca en los trabajos protegidos en la actividad agropecuaria y el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que trabajan para unidades económicas formales bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

De manera detallada, 14,4 millones de personas conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que se incrementó en 1,9 % anual y constituyó el 27,3 % de la población ocupada; y únicamente 7,4 millones corresponden al ámbito de las empresas.

Lo anterior refleja una problemática fuerte no solo para las empresas, sino para toda la sociedad, pues la carga fiscal recae en una pequeña parte de la población económicamente activa.

Sin embargo, las personas emprendedoras reales buscan abrirse paso a pesar de todas las limitantes y barreras a las que se enfrentan y es por eso que el desarrollo de la innovación se vuelve fundamental para el emprendimiento.

Innovación en el emprendimiento

La innovación es un concepto extenso que comprende una amplia gama de actividades y procesos: mercados, actividades empresariales, redes y competencia, pero también las habilidades y organizaciones, la creatividad y la transferencia de conocimientos (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012).

En la actualidad, el emprendimiento ha sido guiado por este concepto. En muchas ocasiones, la innovación y el emprendimiento son dos conceptos que trabajan en conjunto; ambos surgen de ideas de personas que observan el mercado e identifican nuevas oportunidades para la creación de negocios.

Los negocios se encuentran en constante cambio en la búsqueda de mejorar el desarrollo económico, la calidad de vida de los clientes, el desarrollo social y el entorno ambiental que les rodea. Las nuevas ideas y oportunidades que se adoptan en las empresas las convierten en organizaciones capaces de afrontar con éxito los desafíos del mundo actual. En las nuevas condiciones, las empresas deben lograr fortalecer el papel de la innovación, tanto las ya establecidas como las nuevas, para garantizar su posicionamiento en el mercado (Rangel Morales & Tinto Arandes, 2014).

Después de revisar los conceptos y aspectos generales del fenómeno emprendedor, se observa que es un tema bastante amplio y complejo para las personas emprendedoras que en verdad están dispuestas a asumir diversas circunstancias y contribuir al desarrollo de su sociedad.

METODOLOGÍA

Actualmente, la realidad que se percibe es que las personas emprendedoras que se convierten en empresarias sí cuentan con las características para iniciar y administrar una nueva empresa; sin embargo, la mayoría de las micro y pequeñas empresas tienden a desaparecer en el corto plazo. Por ello, es relevante indagar sobre el tema.

Por lo antes expuesto, se pretende realizar un análisis comparativo del fenómeno emprendedor en dos estados (que en otros países se les conoce como departamentos) de la República Mexicana, como lo son Puebla y Tlaxcala, los cuales se ubican geográficamente en el centro del país y, al ser vecinos, se podría suponer que el tema del emprendimiento sea similar. Sin embargo, la presente investigación pretende identificar las características distintivas del fenómeno emprendedor en estas dos zonas geográficas.

Para lograr este fin, se realizará una revisión de diversas referencias (bibliográficas, hemerográficas y webliográficas) que permitan conocer conceptos y variables que caracterizan al fenómeno emprendedor, generando así un marco teórico que fundamente la investigación.

Para el presente trabajo se utilizó la técnica investigativa de la aplicación de una encuesta que permita conocer las características de las personas emprendedoras. Se diseñó un instrumento con 11 ítems, principalmente para individuos micro y pequeños empresarios, tomando en cuenta que en algún momento fueron emprendedores y decidieron crear su empresa; considerando todos los giros y ubicados en las cabeceras municipales de cada uno de los estados, se identificó la población meta a través del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, para determinar una muestra y aplicar las encuestas en cada municipio.

Se aplicó a 366 empresas en los municipios de Puebla y Tlaxcala, considerando los siguientes datos:

Población: para este caso, con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se determinó que en el Municipio de Puebla existen 89 192 micro y pequeñas empresas, y en Tlaxcala 7407.

Muestra: para determinar el tamaño de la muestra, se consideró un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %. A través de una fórmula estadística, se determinó una muestra de 383 en Puebla y 366 en Tlaxcala. Sin embargo, se aplicaron 366 encuestas en ambos municipios para el análisis comparativo.

Adicionalmente, se aplicó un instrumento (encuesta), principalmente a micro y pequeños empresarios, considerando todos los giros y ubicados en las cabeceras municipales de cada uno de los estados, identificando la población meta a través del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), para determinar una muestra y aplicar las encuestas en cada municipio.

Se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta, se analizan cada una de las características indagadas y, por último, se dan a conocer las conclusiones del estudio.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de haber aplicado las encuestas correspondientes en cada uno de los municipios.

Edad de las personas encuestadas		
Rango de Edad	Tlaxcala	Puebla
18-27	13,00 %	9,00 %
28-37	20,00 %	21,00 %
38-47	41,00 %	38,00 %
48-57	17,00 %	23,00 %
58-67	4,00 %	6,00 %
68-77	3,00 %	2,00 %
78-87	2,00 %	1,00 %

Tabla 1. Edad de las personas encuestadas.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el rango de edad más representativo en ambos municipios es de 38 a 47 años, toda vez que en el municipio de Tlaxcala obtuvo el 41 % y en Puebla el 38 %; es decir, que las personas empresarias cuentan con mayor experiencia y madurez para administrar una empresa.

Nivel académico de las personas encuestadas		
Nivel académico	Tlaxcala	Puebla
Educación básica	14 %	15,00 %
Educación media superior	27 %	41,00 %
Educación superior	41 %	35,00 %
Posgrado	18 %	9 %

Tabla 2. Nivel académico de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior muestra que el nivel académico que predomina en los encuestados es la educación superior en Tlaxcala, con 41 %, y en Puebla la educación media superior, con un 41 %, lo cual refleja que la mayor cantidad de personas empresarias cuenta al menos con la educación del nivel medio superior y buscan seguir preparándose a través de una licenciatura o posgrado.

Giro de las personas encuestadas		
Giro	Tlaxcala	Puebla
Comercial	51 %	53 %
Transformación	7 %	11 %
Servicios	42 %	36 %

Tabla 3. Giro de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en Tlaxcala el 51% de los encuestados pertenece a las empresas de tipo comercial y en Puebla un 53 %, lo cual representa que este giro es el de mayor importancia. La ubicación estratégica de ambos municipios en el centro del país permite establecer canales de comercialización de manera estratégica hacia toda la República Mexicana.

Género de las personas encuestadas		
Género	Tlaxcala	Puebla
Hombres	52 %	58 %
Mujeres	48 %	42 %

Tabla 4. Género de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

Tanto en Puebla como en Tlaxcala, los resultados indican que más de la mitad de las personas encuestadas resultaron ser hombres, con un 52 % y un 58 % respectivamente. Sin embargo, la participación de la mujer en el ámbito empresarial cada vez cobra mayor fuerza, a pesar de los estereotipos que la sociedad establece para este género.

Análisis comparativo de las características de las personas emprendedoras de Puebla y Tlaxcala			
Concepto	Clave	Tlaxcala	Puebla
a) Condiciones para crear empresas	C.C.E.	65,95 %	64,43 %
b) El fracaso no es algo negativo	F.N.N.	52,91 %	57,43 %
c) Actividad adicional a la administración de la empresa	A.A.A.E.	63,24 %	56,34 %
d) Existen antecedentes empresariales	A.E.	56,22 %	61,15 %
e) La empresa es familiar	E.F.	63,38 %	61,31 %
f) Se utilizaron recursos propios para crear la empresa	R.P.	40,54 %	51,26 %
g) No emite comprobantes fiscales	N.C.F.	58,04 %	57,76 %
h) Complicado realizar trámites	C.R.T.	67,57 %	63,44 %
i) Realizan registros contables	R.R.C.	67,57 %	63,39 %
j) Cuentan con financiamiento	C.C.F.	49,46 %	51,69 %
k) El producto es innovador	PI.	51,55 %	60,60 %

Tabla 5. Análisis comparativo de las características de las personas emprendedoras de Puebla y Tlaxcala
Fuente: Elaboración propia.

La información presentada en la tabla 5 muestra algunas convergencias que se detallan a continuación en la figura 1, lo cual permite visualizar aquellas características que son representativas en ambos municipios en el tema del fenómeno emprendedor.

Figura 1. Comparación de las características del fenómeno emprendedor entre Puebla y Tlaxcala.
Fuente: Elaboración propia.

Para entender mejor los resultados obtenidos, se describe a continuación cada uno de los aspectos consultados a las personas emprendedoras de ambos municipios:

- En el primer rubro, que hace referencia a las condiciones para crear empresas, en el municipio de Tlaxcala, una mayor cantidad de personas emprendedoras consideran que existen las condiciones necesarias para crear una empresa, con un 65,95 %, y en Puebla un 64,43 %. Se observa que la diferencia es mínima y esto se convierte en un factor positivo que estimula el deseo de seguir creando empresas, aunque, según el marco conceptual, la percepción no llega a ser tan buena para quien decide enfrentar el tema del emprendimiento si lo considera así.
- Ante el tema de la percepción de lo negativo que puede ser el fracaso, se encontró que en Tlaxcala un 52,91 % considera que no es algo nocivo y en Puebla aumentó este porcentaje a un 57,43 %, lo cual también representa una variable positiva, toda vez que una de las características que deben tener los verdaderos emprendedores es no temerle al fracaso y, por el contrario, considerarlo como una oportunidad para aprender de los errores y posteriormente garantizar el éxito.
- En cuanto a la vertiente que considera si la persona emprendedora realiza una actividad adicional a la administración de la empresa, se obtuvo que en Tlaxcala un 63,24 % manifestó que sí era así; en Puebla, el porcentaje es menor, con un 56,34 %, lo cual refleja que, ante las condiciones económicas del país, en ocasiones no es suficiente tener una sola fuente de ingresos y se requiere desarrollar otra actividad para solventar los diversos costos de operación de la empresa, así como de los gastos personales y familiares.

d) Adicionalmente, en la variable que considera si existen antecedentes empresariales, se observa que en Tlaxcala el 56,22 % y en Puebla el 61,15 % sí tuvieron familiares con antecedentes de empresas. Al ser más del 55 % en ambos casos, sí es un factor de influencia para desarrollar el espíritu emprendedor en las personas de ambos municipios, por lo que representa algo positivo.

e) Posteriormente, en el indicador de si la empresa es familiar, se obtuvo que en Tlaxcala esta característica la mostró el 63,38 % y en Puebla el 61,31 %. Esto no es de extrañarse, ya que el objeto de estudio son micro y pequeñas empresas, que se caracterizan por ser familiares, aunque ello implica diversas problemáticas, debido a la ausencia de un gobierno corporativo, y esto conlleva a varias situaciones que conducen al cierre de la unidad productiva.

f) Por otra parte, al indagar sobre la utilización de recursos propios para la creación de la empresa, se obtuvo un 40,54 % en Tlaxcala y en el caso de Puebla un 51,26 %, lo cual representa que en realidad las personas empresarias decidieron no solicitar un financiamiento para crear su propia empresa o en algunos casos lo hicieron con familiares y amistades, toda vez que estos no cobran intereses. Esto puede ser un aspecto positivo en el sentido de que no se endeudaron para crear su organización.

g) En cuanto a la emisión de comprobantes fiscales, de acuerdo con los resultados obtenidos, en el municipio de Tlaxcala un 58,04 % de las personas encuestadas no emite sus comprobantes fiscales; en Puebla, un 57,76 % tampoco lo hace. En ambas ciudades, el porcentaje es muy similar al proporcionado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el cual indica que la informalidad es del 56,7 % a nivel nacional. Por lo tanto, es un aspecto negativo, ya que más de la mitad no está realizando el pago de impuestos correspondiente.

h) El 67,57 % de los encuestados en el municipio de Tlaxcala considera que realizar los trámites para la creación de una empresa es complicado por todo lo que conlleva el proceso; en Puebla, el 63,44 % dio la misma respuesta, considerando este aspecto como negativo, ya que más de la mitad de las personas encuestadas consideran que no hay facilidad ni apoyo en los procesos gubernamentales, lo que frena en ocasiones las intenciones de emprender.

i) Un 67,57 % en Tlaxcala y un 63,39 % en Puebla sí realizan sus registros contables correspondientes a los ingresos y egresos, lo cual es un aspecto positivo, ya que más de la mitad de las empresas realizan sus presupuestos para llevar un control de sus operaciones financieras.

j) Por otra parte, cuando se habla del financiamiento, un 49,46 % de las personas encuestadas en Tlaxcala respondieron que sí cuentan con financiamiento, mientras que en Puebla el 51,69 % respondió de la misma manera. Es un aspecto positivo, pues, en la medida en que haya financiamiento para el crecimiento y desarrollo de la organización, las micro y pequeñas empresas podrán mantenerse en el tiempo.

k) Finalmente, cuando se discute el tema de la innovación en los productos que ofertan las empresas, el 51,55 % de los encuestados en Tlaxcala considera que su producto es innovador, mientras que en Puebla el 60,60 % también lo considera. Esto es un aspecto positivo, ya que la innovación es un proceso importante para el éxito de las empresas si es aplicado de manera correcta.

Con los resultados anteriores, se aprecia que, a pesar de que las características económicas, sociales y políticas de cada uno de los municipios son diferentes, en el ámbito emprendedor son muy similares; esto tal vez por la extrema cercanía entre ambos.

CONCLUSIONES

Se identificaron once características del fenómeno emprendedor en los municipios de Puebla y Tlaxcala. A pesar de que las dimensiones geográficas y el número de población son diferentes, los resultados obtenidos reflejan demasiadas similitudes entre las variables planteadas y, en la mayoría de los casos, representan aspectos positivos que se deberían mantener y fortalecer a través de políticas públicas a nivel federal y estatal, con el propósito de que este tipo de

empresarial se convierta en un verdadero detonador económico que permita el desarrollo y el bienestar de las personas y las empresas, generando un círculo virtuoso en donde todos ganen en beneficio de la nación.

Se puede considerar que, entre los aspectos más importantes de la presente investigación, se destaca que en ambos municipios se perciben condiciones para la creación de nuevas empresas a pesar de los problemas sociales que se enfrenta, tales como la inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.

Adicionalmente, se identificó que, en ambos municipios, la mayoría de los emprendimientos son familiares, característica de las micro y pequeñas empresas. Esto puede representar más cantidad de desventajas que ventajas, ocasionando niveles altos de mortalidad, aunándose a ello el tema de la generación de empresas como un tema de autoempleo que imposibilita una visión empresarial.

Por último, se podría destacar la característica de las personas emprendedoras en ambos municipios de que consideran que el fracaso no es un aspecto negativo. Al revisar los planteamientos teóricos, se resalta que esta debe ser una característica preponderante de la persona emprendedora, lo cual resulta altamente positivo para desarrollar y fortalecer el fenómeno emprendedor.

Este trabajo se puede considerar como un referente de dicho fenómeno y podría replicarse luego en otros municipios con características similares que permitan tener una radiografía del ámbito empresarial; esta serviría a diferentes actores, como lo son los gobiernos, las universidades, las instituciones financieras y las cámaras empresariales, para desarrollar estrategias que eviten problemas muy claros tales como los altos índices de mortalidad empresarial y los alarmantes niveles de informalidad en el México.

REFERENCIAS

- Arana, D. (31 de Enero de 2018). Pymes Mexicanas, un panorama para 2018. FORBES. Obtenido de <https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/>
- De la Luz, V. (29 de Mayo de 2019). Aumenta la tasa de desempleo en Puebla durante Abril. El Sol de Puebla. Obtenido de <https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-la-tasa-de-desempleo-en-puebla-durante-abril-no-trabajan-inegi-actividades-cifra-nacional-3688703.html>
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico. (2012). Innovación en las empresas. OCDE.
- Fundación de la Innovación Bankinter. (2010). El Arte de Innovar y Emprender. Fundación de la Innovación Bankinter.
- INEGI. (14 de 08 de 2019). Resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo cifras durante el segundo trimestre 2019. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_08.pdf
- Jaramillo, L. (2008). Emprendimiento: Concepto Básico en Competencias. LUMEN, 7, 1-6.
- Jiménez Coronado, A. M. (2015). Estrategia de Competitividad y Emprendimiento, una Revisión de la Literatura. Investigación e Innovación en Ingenierías, 105-127.
- León, M. G. (24 de Febrero de 2018). Síntesis. Obtenido de <https://puebla.sintesis.mx/2018/02/24/puebla-entre-las-de-mas-facilidades-para-apertura-de-negocios/>
- Mejía Sánchez, E., Mendoza Juárez, J., González Romero, M. Á., & Romero González, M. J. (2017). El fracaso como un elemento fundamental del emprendimiento. Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, 38-49.
- Mena, M. (13 de Enero de 2019). Profesionistas de Puebla con los peores salarios del país. El Sol de Puebla.

- Migueless, R. (2018 de 5 de 2018). Suman 30 millones de personas en la informalidad al rimer trimestre del 2018. pág. 2.
- Notimex. (28 de Octubre de 2013). BM: más fácil hacer negocios en México que en los BRIC. El economista. Obtenido de <https://www.economista.com.mx/economia/BM-mas-facil-hacer-negocios-en-Mexico-que-en-los-BRIC-20131028-0076.html>
- OCDE. (2018). Financiamiento de PYMES 2018: Un marcador de la OCDE. Obtenido de <https://www.oecd.org/cfe/smes/SPA-Highlights-Financing-SMEs-and-Entrepreneurs-2018.pdf>
- Palma, P. (3 de Enero de 2015). ¿Que tan facil es abrir un negocio en México? FORBES. Obtenido de <https://www.forbes.com.mx/que-tan-facil-es-abrir-un-negocio-en-mexico/>
- Palmero, F. (2005). Motivación: conducta y proceso. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*(8), 20-21.
- Rangel Morales, A. M., & Tinto Arandes, J. A. (2014). El rol de la innovación en los emprendimientos exitoso en el área metropolitana de Mérida. *Provincia*, 67-120.
- Saavedra, M., & Leon, E. (2016). El Problema de Financiamiento de la PYME y el Sistema de Garantías en México. *Revista Teuken Bidikay*, 147 - 170.
- Secretaria del Trabajo y Prevision Social. (2019). Información Laboral Puebla. Puebla: STPC.
- Secretaria del Trabajo y Prevision Social. (2019). Informe Laboral Tlaxcala. Tlaxcala: STPC.
- Shapero, A. (1985). *The Entrepreneurial Event*. Ohio: College of Administrative Science.
- Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. (Junio de 2019). Tlaxcala. Tlaxcala.
- Universidad del Valle de Guatemala. (2009). *Características emprendedoras personales*. Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala.